

ESTETIK VA MADANIY QADRIYATLAR ASOSIDA MUSIQA ATAMALARINING SHAKLLANISHI VA RIVOJLANISH OMILLARI

Umarova Yulduz Baxtiyorovna¹, Toirova Sevara Muzaffarjon qizi²

¹Ilmiy rahbar, ISFT instituti Katta o‘qituvchisi

²ISFT instituti (International School of Finance Technology and Science) Filologiya va tillarni o‘qitish: ingliz tili yo‘nalishi talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17719141>

Annotatsiya. Ushbu maqolada musiqa atamalarining shakllanish jarayonida estetik qarashlar, madaniy qadriyatlar va xalqning tarixiy tajribasi qanday ta’sir ko‘rsatishi yoritiladi. Tadqiqotda turli madaniyatlar musiqiy terminologiyasining rivojlanishiga ta’sir etuvchi omillar tahlil qilinadi, musiqa tilining mazmuni, obrazlilik va ramziy ma’nolari izohlanadi. Maqola musiqa atamalarining madaniy identifikatsiya va san’at an’analarini saqlashdagi o‘rnini ko‘rsatadi.

Kalit so‘zlar: musiqa atamalari, estetika, madaniy qadriyatlar, musiqiy tafakkur, san’at terminologiyasi.

Аннотация. В данной статье рассматривается влияние эстетических взглядов, культурных ценностей и исторического опыта народа на формирование музыкальной терминологии. Анализируются факторы, определяющие развитие музыкальных терминов в различных культурах, а также раскрывается символическое и образное содержание музыкального языка. Показана роль музыкальной терминологии в сохранении культурной идентичности и художественных традиций.

Ключевые слова: музыкальные термины, эстетика, культурные ценности, музыкальное мышление, художественная терминология.

Annotation. This article explores the influence of aesthetic perspectives, cultural values, and historical heritage on the formation of musical terminology. It analyzes key factors shaping the development of musical terms across different cultures and explains the symbolic and figurative meanings embedded in musical language. The study highlights the role of musical terminology in preserving cultural identity and artistic traditions.

Keywords: musical terminology, aesthetics, cultural values, musical cognition, artistic terminology.

Kirish. Zamonaviy musiqa fani nafaqat tovushlar tizimi va ularning texnik tahlilini, balki musiqiy tushunchalar, atamalar va ramzlarning madaniy asoslarini o‘rganishni ham talab etadi. Har bir musiqa atamasi – xalqning estetik qarashlari, dunyoqarashi, san’atga bo‘lgan munosabati va tarixiy tajribasining mahsulidir. Shu sababli musiqiy terminologiya lingvistik hodisa bo‘lishidan tashqari, o‘zida murakkab madaniy qatlamlarni jamlagan ijtimoiy-ma’naviy fenomen sifatida ham namoyon bo‘ladi. Dunyo xalqlarining musiqiy merosi va ularning terminologik tizimi bir-biridan farq qilishi — estetika, qadriyatlar, din, an’ana va etnik tafakkur kabi omillarning bevosita ta’siri bilan bog‘liq. Masalan, Sharq musiqasi atamalarida ruhiy holat, ichki kechinma, ma’naviy yetuklik kabi ma’nolar kuchli bo‘lsa, G‘arb musiqasi atamalarida texniklik,

aniqlik va strukturaviy yondashuv ustunlik qiladi. Bu esa musiqiy terminologiyaning shakllanishida madaniyatlararo farqlarning naqadar muhim ekanini ko'rsatadi.

Til – insonlar o'rtasida aloqa almashinuviga xizmat qiluvchi, umumiy jarayondir. Musiqa-his-tuyg'u va kechinmalar, fikr va tasavvurlarni musiqiy tovushlar izchilligi yoki majmuyi vositasida aks ettiruvchi san'at turi. Nutq, tovushli signal va boshqa tovushlar orqali ma'nolarning ifodalanish jarayoni singari ham muayyan ma'nolarni ohanglar vositasida ifodalash imkoniyatiga ega bo'lgan jarayonning bir qismi hisoblanadi. Jumladan, tovushlarning baland-pastligi, ingichka-yo'g'onligi, uzun-qisqaligi kuchliligi va boshqa vositalar yordamida insonning ichki holatini ifodalash imkoniyati jihatidan musiqa nutqqa (nutq intonatsiyasiga) o'xshashdir. Dunyoda har bir xalq o'z tiliga va madaniyatiga ega. Til va madaniyat o'zaro chambarchas bog'liq tushunchalardir. Madaniyatning bir qismi sifatida musiqani olishimiz mumkin. Madaniyatning bir qismi sifatida esa musiqa til va uning birliklari bilan aloqaga kirishib, biri-birini to'ldirib boruvchi ma'lumot almashinish vositasi vazifasini bajarib kelmoqda. O'zbek tili va musiqasi ham asrlar davomida birbiriga ta'sir ko'rsatib, birida yuz bergan o'zgarishlar ikkinchisida namoyon bo'lib kelgan. So'z va musiqa o'zaro assotsiatsiyaga kirishib, xalq madaniyatini o'zida aks ettirishi bilan ahamiyatlidir. Bugungi kunda jahon tilshunosligida musiqa va til madaniy antropologiyaning bir qismi sifatida qaralmoqda. Natijada, antroposentrik paradigma negizida lingvokulturologiya alohida fan sifatida tilshunoslik tarkibidan ajralib chiqib, o'z tadqiqot obyektiga, maqsad va vazifalariga ega bo'lib bormoqda. Nazariy tilshunoslikning ajralmas bir qismi sifatida shakllanib, rivojlanish bosqichiga o'tgan bu fan bugungi kunda o'zbek madaniyatining o'zbek tilida aks etishi, ifodalanishi kabi mavzularni o'rganish obyekti sifatida olmoqda. Ushbu tadqiqotda tilshunoslikning terminologiya va lingvokulturologiya sohalari manbalaridan foydalangan holda o'zbek tili tarkibidagi musiqa terminlari tahlil etilgan. Har bir soha o'ziga xos shakllanish va rivojlanish bosqichlarini bosib o'tadi. Soha tili hisoblangan terminlarning o'ziga xos xususiyatlari hamda ularning paydo bo'lish bosqichlari haqida olib borilayotgan turli ilmiy tadqiqotlar ham bugungi kun siyosatining mahsuli desak mubolag'a bo'lmaydi. Musiqa sohasi bugungi kunda ham ijtimoiy birlik, milliy g'urur, estetik tarbiya va yoshlar ongini yuksaltirish vositasi sifatida muhim rol o'ynamoqda. Musiqa expressivlik vazifasini o'taganiligi uchun butun bir odamzodni bir xil mavzu bilan toplash qobiliyatiga ega chunki har bir inson tili, dini, madaniyati boshqa bolishi mumkin lekin u chekayotgan azoblar, his-tuyg'ulari, sezimlari va kechinmalari bir xil. Tillar o'rtasidagi o'zaro integratsiya natijasida bir tilga oid element boshqa bir tilga ko'chib o'tib o'zlashadi. O'zlashish jarayoni tilning terminologik sathida ko'proq uchraydi. Bir tildan ikkinchi tilga o'zlashgan termin dastlab adabiy til sathiga joylashib, keyinchalik o'ziga yangi hosila ma'nolarni yuklab so'zlashuv tiliga kirib boradi. Shu o'rinda aytib o'tish joizki: o'zbek tilidagi ko'plab terminlar ham o'zlashgan terminlar hisoblanadi.

Tilshunos L.V.Ivina termin haqida: “Termin – ilm-fanning inson faoliyati doirasi va bilish nazariyasi maxsus tarmoqlarining asosiy leksik birligi bo'lib, bir vaqtning o'zida obyekt va jarayonlarni nomlash va olamni anglash quroli hisoblanadi. O.S.Petrovskaya g'arb musiqa terminologiyasi tarkibidagi terminlarining 80% Italiya ijrochilik san'atining musiqa terminlari, 12% fransuz, 5% nemis, 2% ingliz, 1% lotin tilidan o'zlashgan terminlar tashkil qilishini aytib o'tadi. Bilamizki, XIX asrdan boshlab ushbu g'arb tarkibidagi musiqa terminlari bevosita va bilvosita o'zbek tili tarkibiga ham o'z ta'sirini ko'rsatgan. Shuningdek, O.Petrovskaya musiqiy terminlar arkibida grafik terminlarni alohida ajratish lozimligini ta'kidlab, ular ham ma'lum semantik xususiyatga ega ekanligini aytib o'tadi.

Xulosa: Maqolada estetik qarashlar va madaniy qadriyatlarning musiqa atamalarining shakllanishidagi yetakchi omillar ekanligi asoslandi. Turli madaniyatlarda musiqiy terminologiyaning o‘ziga xosligi bevosita xalqning tarixiy taraqqiyoti, dunyoqarashi, an’analari va san’at estetikasi bilan chambarchas bog‘liqdir. Shuningdek, musiqiy atamalar nafaqat texnik tushunchalarni, balki ma’naviy mazmun, ramziy ma’no va milliy madaniyatni ham o‘zida aks ettirishi aniqlandi.

Tadqiqot shuni ko‘rsatdiki, musiqa atamalarining shakllanish jarayoni madaniy merosning uzluksizligi, estetik qarashlarning rivojlanishi va san’atning ma’naviy qadriyat sifatida shakllanishi bilan uyg‘un holda kechadi. Musiqiy terminologiyani chuqur o‘rganish turli madaniyatlarning badiiy tafakkuri, milliy identiteti va tarixiy tajribasini anglashga yordam beradi. Demak, musiqa atamalarining madaniy-estetik ildizlarini tadqiq etish — milliy va jahon musiqashunosligi rivojiga xizmat qiladigan muhim ilmiy yo‘nalishdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Musiqa va uning tarkibiy qismi sanalgan terminlarning madaniy xususiyatlari, M.Herdon va N.Msleod
2. Terminalogiya, tilshunos L.V.Ivina
3. Petrovskaya O. Формирование и развитие музыкальной терминологии исполнительского искусства на материале (русского, итальянского, английского, французского языков. Автореф. Майкоп, 2009.
4. UNESCO (2003). Intangible Cultural Heritage Lists <https://www.unesco.org/en/intangible-cultural-heritage>